

ta'minlaydi. Shuning uchun ta'lim va sog'liqqa investitsiya qilish kelajakdagi muvaffaqiyatning kalitidir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Nuriddin, S. (2024). IMPACT OF MIGRATION PROCESSES ON HUMAN CAPITAL. *Elita. uz-Elektron Ilmiy Jurnal*, 2(1), 12-14.

2. Saidkulov, N. A. (2024). THE ROLE OF THE EDUCATIONAL SYSTEM IN THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL. *Academic research in educational sciences*, 5(TSUE Conference 1), 66-70.

3. <https://demografiya.uz/uz/ilmiy-tahliliy-axborotnoma/mamlakatlar-bo-yicha-chaqaloqlar-o-limi-darajasi/>

УДК:81'367.625.432

ОРУС ТИЛ ИЛИМИНДЕ ӨТКӨН ЧАК МААНИЛЕРИ БОЮНЧА ИЗИЛДӨӨЛӨРГӨ СЕРЕП

Женалиева Замира Аралбековна

ага окутуучу

E-mail: zamirazhenalieva@gmail.com,

Б. Осмонов атындагы Жалал-Абад
мамлекеттик Университети

Жалал-Абад, Кыргыз Республикасы
0777002357

Аннотация: Бул макалада генетикалык жактан тектеш эмес тилдердеги этиштин чак маанилеринде, негизинен маанилик бирдейликтер, окшоштуктар бар болгону менен, чак маанилерин туюндуруучу грамматикалык каражаттарда биротоло бирдейликтер, окшоштуктар жана жакындыктар боло бербейт. Мисалы, немец, англис жана башка европалык тилдерде, негизинен, келер чак, учур чак жана өткөн чак деген үч чактын бар экендиги айтылганы менен мына ошол келер жана өткөн чактардын түрдүү өзгөчөлүктөр менен айтылган башка-башка түрлөрү да бар. Бирок мына ошол батыш европалык тилдердеги этиштин чактары боюнча, тактап айтканыбызда, өтөн чак маанилеринин изилдениши боюнча тиешелүү адабияттардын табылышы кыйынчылыкка турду.

Типологиялык түзүлүшү башка болгону менен, этиш сөздөрдүн грамматикалык маанилери дайыма мезгил менен байланышта болуп, бардык тилдерде грамматикалык кыймыл аракет маанилери убакытка карата кандайдыр өздөрүнө тиешелүү болгон өзгөчөлүктөр менен туюндурулат. Тиешелүү бир нече адабияттардан пайдалана алуу мүмкүнчүлүгү бар болуп, орус тилиндеги этиш сөздөр, этиштин чактары, тактап айтканыбызда, орус тилиндеги этиштин өткөн чагы

тууралуу айтылган айрым эмгектерге, жогорку окуу жайлардын студенттерине арналган окуу китептериндеги этиштерди кыскача анализден өткөрүүнү аткаруу керек деп эсептедик.

Түйүндүү сөздөр:, контекст маанилери, өткөн чак маанилери, сөз мааниси, структуралык түзүлүшү, сүйлөмдүн контексттик мааниси.

ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЯ О ЗНАЧЕНИИ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ В РУССКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ

Женалиева Замира Аралбековна

преподаватель

E-mail: zamirazhenalieva@gmail.com,

им. Б. Осмонова в Джалал-Абадский

государственный Университет

Джалал- Абад, Кыргызская Республика

Аннотация: В статье показано, что хотя в генетически неродственных языках в целом наблюдаются семантические сходства и общности во временных значениях глаголов, не всегда существуют абсолютные сходства, общности и близость в грамматических средствах, выражающих временные значения. Например, в немецком, английском и других европейских языках, хотя в основном существуют три времени: будущее время, настоящее время и прошедшее время, существуют также различные формы этих будущих и прошедших времен с различными характеристиками. Однако было трудно найти соответствующую литературу по изучению времен глаголов или, точнее, значений прошедшего времени в этих западноевропейских языках.

Несмотря на различную типологическую структуру, грамматические значения глаголов всегда связаны со временем, и во всех языках грамматические значения действия выражаются с определенными специфическими особенностями по отношению ко времени. Имея доступ к ряду соответствующей литературы, мы посчитали необходимым провести краткий анализ глаголов в русском языке, времен глаголов, а точнее, прошедшего времени глагола в русском языке, а также в учебниках, предназначенных для студентов высших учебных заведений.

A REVIEW OF THE RESEARCH ON THE SIGNIFICANCE OF PAST TENSE IN RUSSIAN LINGUISTICS

Zhenalieva Zamira Aralbekovna

teacher

E-mail: zamirazhenalieva@gmail.com.

Jalal-Abad State University named by B. Osmonov

Jalal-Abad, Kyrgyz Republic

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

Abstract: This article shows that although in genetically unrelated languages there are generally semantic similarities and commonalities in the tense meanings of verbs, there are not always absolute similarities, commonalities and closeness in the grammatical means expressing tense meanings. For example, in German, English and other European languages, although there are basically three tenses: future tense, present tense and past tense, there are also different forms of these future and past tenses with different characteristics. However, it was difficult to find relevant literature on the study of verb tenses or, more precisely, the meanings of the past tense in these Western European languages.

Despite the different typological structure, the grammatical meanings of verbs are always related to time, and in all languages the grammatical meanings of actions are expressed with certain specific features in relation to time. Having access to a number of relevant literature, we considered it necessary to conduct a brief analysis of verbs in Russian, verb tenses, and more precisely, the past tense of verbs in Russian, as well as in textbooks intended for students of higher education institutions

Key words: contextual meanings, past tense meanings, word meaning, structural structure, contextual meaning of a sentence.

Тилди изилдөө, сөздөрдүн адамдардын карым-катышын тейлөөдөгү өзгөрүү мыйзамдарын изилдөө байыркы замандардан бери эле бүткүл дүйнөлүк лингвист окумуштуулардын көңүлүн өзүнө буруп келген. Карым-катыштарда сөздөрдүн грамматикалык жактан өзгөрүп колдонулушу байыркы замандардагы александрия грамматикачылары тарабынан көңүлгө алынып, атооч сөздөрдүн жана этиш сөздөрдүн түрдүү грамматикалык категориялар боюнча өзгөрүүлөргө учурап адамдардын пикир алышууларын тейлегендиги атайын изилденип келген.

Биздин илим изилдөө ишибиз да мына ушул этиштердин башка-башка мезгилдерде жүрүп тургандыгынын, аткарылгандарынын жана аткарыла тургандарынын ичинен аткарылгандарынын, башка сөз менен айтканда, өткөн чак маанилеринин касиеттерин изилдөө болгондуктан жалпы тил илиминдеги этиштердин өткөн чак формаларынын изилдениш абалына кайрылып обзор жүргүзүүнү зарыл деп эсептейбиз.

Генетикалык жактан тектеш эмес тилдердеги этиштин чак маанилеринде, негизинен маанилик бирдейликтер, окшоштуктар бар болгону менен, чак маанилерин туюндуруучу грамматикалык каражаттарда биротоло бирдейликтер, окшоштуктар жана жакындыктар боло бербейт. Мисалы, немец, англис жана башка европалык тилдерде, негизинен, келер чак, учур чак жана өткөн чак деген үч чактын бар экендиги айтылганы менен мына ошол келер жана өткөн чактардын түрдүү өзгөчөлүктөр менен айтылган башка-башка түрлөрү да бар. Бирок мына ошол батыш

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

европалык тилдердеги этиштин чактары боюнча, тактап айтканыбызда, өтөн чак маанилеринин изилдениши боюнча тиешелүү адабияттардын табылышы кыйынчылыкка турду.

Типологиялык түзүлүшү башка болгону менен, этиш сөздөрдүн грамматикалык маанилери дайыма мезгил менен байланышта болуп, бардык тилдерде грамматикалык кыймыл аракет маанилери убакытка карата кандайдыр өздөрүнө тиешелүү болгон өзгөчөлүктөр менен туюндурулат. Тиешелүү бир нече адабияттардан пайдалана алуу мүмкүнчүлүгү бар болуп, орус тилиндеги этиш сөздөр, этиштин чактары, тактап айтканыбызда, орус тилиндеги этиштин өткөн чагы тууралуу айтылган айрым эмгектерге, жогорку окуу жайлардын студенттерине арналган окуу китептериндеги этиштерди кыскача анализден өткөрүүнү аткаруу керек деп эсептедик.

Байыркы Грецияда атактуу философ Аристотелдин эмгектеринен бери эле сөз түркүмдөрү тууралуу окуулар башталып, сөздөр атоочтор жана этиштер деп бөлүнүп иликтенген. Сөздөрдүн түркүмдөргө бөлүнүп изилденип талдоого алынышы байыркы грамматикачылардын эмгектеринде андан ары өнүктүрүлгөн. Бул маселеде биз көбүнчө орус тил илимине, орус тилинин грамматикаларынын жетишкендиктерине кайрылабыз, анткени дүйнөлүк илимдин ичинен бизге орус тил илимин гана жеткиликтүү деңгээлде өздөштүрө алууга мүмкүнчүлүк болот. Ал эми орус тилинин изилденишинде алгачкы грамматиканы атактуу окумуштуу, көп илимдер боюнча эмгектенген Михаил Васильевич Ломоносов “Российская грамматика” деп жазган. Анын бул эмгеги тууралуу маалыматтарды энциклопедиялардан жана ар кайсы окумуштуулардын жазгандарынан гана алганыбызды да айтып коюубуз абзел. Мына ошол грамматикада орус тилиндеги сөздөрдү М. В. Ломоносовдун негизги сөздөр жана жардамчы сөздөр деп эки топко бөлүштүрүп талдаганын, негизги сөз түркүмдөрүнө атоочтор менен этиштерди киргизип, жардамчы сөз түркүмдөрүнө ат атооч, атоочтук, тактооч, предлог, байламта, сырдык сөз деген түркүмдөрдү киргизгенин белгилүү кыргыз тилчиси профессор К. К. Сартбаев жазып көрсөткөн [кырг. тил. Гр. 1964: 34-б.]. Мындан биз М. В. Ломоносовдун орус тилиндеги сөздөрдүн ичинен атооч сөздөр менен катар эле этиш сөздөргө айрыкча көңүл бөлгөндүгүн көрүп байкайбыз. Ар кандай кыймыл-аракеттердин, заттардын ар түрдүү абалда боло тургандыгын атай турган сөздөрдү ал глагол (этиш) деп атап китебине жазган.

Андан кийинки орус элинин тилчи окумуштуулары А. Востоков, Н. Грач, Ф. Буслаев, А. А. Потенбя, А. А. Шахматов, Ф. Ф. Фортунатов, С. О. Карцевский жана башка атактуу окумуштуулар бир канча ондогон жылдар бою М. В. Ломоносовдун

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

грамматикасындагы айтылгандарды, айрыкча этиштер тууралуу айтылгандарды жетекчиликке алып эмгектерди жазып келишкендиги бизге белгилүү.

Ошентип, этиш сөздөр менен аталган кыймыл-аракеттердин чак формалары дүйнөдөгү ар кайсы тилдерде ар башкача болгону менен алардын бардыгына мүнөздүү мезгилдик көрүнүштөрү жалпылыктарды түзөт. Анткени этиш сөздөр кыймыл-аракетке, ал-абалга байланыштуу болуп, аларды атап, кыймыл-аракет менен ал-абал дайыма мейкиндиктеги убакыттын бирдигине көз каранды. Кандайдыр кыймылдын аткарылары менен бирге эле белгилүү бир убакыт бирдиги өтө берет. Убакыт, мезгил эч токтобойт. Мына ошонун өзү кыймыл-аракеттин болуп өткөнүн туюндурат да ошол процесс дүйнөдөгү бардык тилдерде өздөрүнүн сөздөрү менен гана айтылып, өздөрүнүн тилине гана тиешелүү грамматикалык каражаттары менен өзгөрүп айтылып, адамдар бири-бири менен түшүнүктүү пикир алышууга түшүшөт.

Жогорку окуу жайлардын “Филология” багыты боюнча акыркы жылдарда орус тили боюнча жарык көргөн окуу китебинде, “Прошедшее время обозначает отнесенность действия, состояния или отношения в план прошлого, т.е.представляет действие как предшествовавшее моменту речи или иной точке отсчета временных отношений⁴⁰” – деген аныктама берилген (Лекант, 2020: 304-б.). Этиш сөздөр тууралуу бир канча таамай айтылган бул эрежени азыркы кыргыз тилиндеги этиштер үчүн да пайдаланса болот деп эсептейбиз. Орус тилинде этиштин өткөн чактагы жакталышынын грамматикалык эки түрдүү сөз формаларында ишке аша турган экендиги бул окуу китебинде белгиленген. Биринчиси, сөз өзгөртүүчү суффикстин (-л / -л') катышуусу аркылуу, экинчиси, жак жана род боюнча этиштердин өзгөрбөстүгү болуп эсептелет, деп туюндуруп эсептешкен авторлор. Орус тилинде айрым сөздөр (атооч сөздөр да, этиш сөздөр да) грамматикалык категориялар боюнча өзгөрбөстөн колдонулат. Мындай өзгөчөлүк кыргыз тилинде жок.

Башка бир окуу китепте этиштин өткөн чагы орус тилиндеги башка бир грамматикалык категорияга карата (грамматикалык түр – вид категориясына карата) байланыштуу болуп өзгөрө тургандыгы тууралуу сөз болот (Рахманова, 421-422-б.). Тактап айтканыбызда, несовершенный виддеги өткөн чактык маанилер менен совершенный виддеги өткөн чактык маанилердин ортосунда маанилик айырмачылыктардын бар экендиги белгиленген. Мына ошол айырмачылыктарга байланыштуу орус тилиндеги өткөн чактын маанилеринде да маанилик оттенктордун боло турганы белгилүү.

⁴⁰ Современный русский язык. Учебник для вузов. Под ред. П.А.Леканта. М.: Юрайт, 2020: “Өткөн чак өткөндөргө карата кыймыл-аракеттин, ал абалдын тиешелүүлүгүн, башкача айтканда, кыймыл-аракеттин, ал абалдын сөз болуп жаткан кезден илгери болгондугун билдирет”.

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

А. Н. Тихоновдун азыркы орус тили китебинде өткөн чак этиштердин кайталана берген (прошедшее с многократным значением), капысынан боло калган (прошедшее время с внезапно-мгновенным значением), эрксизден тез аткарылган (прошедшее время с мгновенно-произвольным значением) деген маанилик өзгөчөлүктөрдө колдонула тургандыгын конкреттүү мисалдарды келтирүү менен түшүндүрүп жазган (Тихонов, 362-365-б.). Жаратылышында айрым кыймыл-аракеттердин бир канча мезгил бою аткарылып, кээ бир кыймылдын кайталана бере турганы да болот. Мына ушулар сыяктуу көрүнүштөрдүн бул эмгекте орус тилинин мисалдары аркылуу чагылдырылганын, далилденгенин көрөбүз.

Орус-совет түркологдорунун ичинен Н. К. Дмитриевдин грамматикасы, тактап айтканыбызда, Н. К. Дмитриев жазган Башкырт тилинин грамматикасы (Грамматика башкирского языка, 1948) өзгөчө белгилөөгө арзыйт. Эмгекте башкырт тилинин фонетикасы, морфологиясы жана синтаксиси чагылдырылып жазылган. Морфология бөлүмүндө этиш сөз түркүмүнө өзүнчө орун берилген. Башкырт тилинде этиш сөздөрдүн ыңгай, чак, жак жана сан категориялары боюнча өзгөрө тургандыгын белгилеп, грамматикалык түр (вид) жана мамиле категорияларын болсо, “должны быть отнесены к отделу словообразования глаголов⁴¹” деп эсептеген (Дмитриев: 129-б.). Окумуштуунун бул көз карашын атайын лингвистикалык изилдөөлөрдү жүргүзүп карап көрүш керек деп эсептейбиз. Кыргыз тилинин лексикографиясында Кыргыз ССРинин Илимдер академиясынын академиги К. К. Юдахин Кыргызча-орусча сөздүгүндө кыргыз тилиндеги этиш сөздөрдүн мамиле маанилерин лексикалык толук маанилүү сөздөр катары кабыл алып орус тилине которуп сөздүккө киргизип жазган (Юд. 1965). Н. К. Дмитриевдин башкырт тилинин грамматикасында мамиле этиш сөздөргө карата мындай мамилеси, мамиле категориясы лексикага тиешелүү деген көз карашы атайын лингвистикалык изилдөөнү талап кылып турган маселе болуп эсептелип, ал биздин бул изилдөөбүздүн алкагына кирбейт. Биз бул улуу түркологдун этиштин чактары, анын ичинен да өткөн чак формалары тууралуу айткандары тууралуу гана сөз кылып, өзүбүздүн кыргыз тилиндеги этиштин өтөн чак маанилерин изилдөөлөрүбүзгө пайдаланып иш жүргүзүүнү көздөйбүз.

Окумуштуу башкырт тилиндеги чак маанилерин ыңгай категориясынын ичинде, көбүнчө жай ыңгайдын мисалдарында карап, кыймыл атоочторго туура келген чактар (времена, восходящие к отглагольным именам), чакчылдарга туура келген чактар (времена, восходящие к деепричастиям), атоочтуктарга туура келген чактар (времена, восходящие к причастиям) деп үч топко бөлүп талдап чыгып жазган (Дм. 136-148-б.). Н. К. Дмитриевдин башкырт тилиндеги этиштердин чак маанилеринин

⁴¹ “этиштердин жасалышы деген бөлүмдө каралыш керек”

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

кыймыл атоочторго туура келгендери деп жазып талдагандары кыргыз тилиндеги айкын өткөн чактын *-ды* формасына туура келет.

Жекелик сан

1-жак	<i>алдым</i>	я взял	<i>килдем</i>	я пришел
2-жак	<i>алдың</i>	ты взял	<i>килдең</i>	ты пришел
3-жак	<i>алды</i>	он взял	<i>килде</i>	он пришел

Көптүк сан

1-жак	<i>алдык</i>	мы взяли	<i>килдек</i>	мы пришли
2-жак	<i>алдыгыз</i>	вы взяли	<i>килдегез</i>	вы пришли
3-жак	<i>алдылар</i>	они взяли	<i>килделер</i>	они пришли (Дм. 136-б.).

Орус тили боюнча жогорку окуу жайлар үчүн аткарылган грамматикалар көп. Алардын биринде, мисал үчүн, этиштин чактарын «времени глагола выражает отношение действия к моменту речи (кыймыл-аракеттин ойдун айтылып жаткан учуру менен болгон катышы чак категориясы деп аталат)» (Розенталь, 1991: 296-б.), деп аныкталып, келер чак, учур чак жана өткөн чак деген үч чактан турары белгилүү экени баяндалган.

Адабияттар

1. Абдувалиев И., Садыков Т. Азыркы кыргыз тили: морфология. Жогорку окуу жайлардын филология факультеттеринин студенттери үчүн окуу китеп. – Бишкек: Сорос-Кыргызстан, 1997. – 296 б.
2. Батманов И. А. Грамматика киргизского языка.– Фрунзе, 1940.
3. Батманов И. А. Части речи в киргизском языке (материалы к стандартной схеме морфологии киргизского языка). – Фрунзе. 1936.
4. Батманов И. А. Части речи в киргизском языке. – “Вопросы языкознания”, 1955. № 2.
5. Благова Г. Ф. Строение форм желательного наклонение в тюркских языках и тенденции к сверхнормальному их усложнению. – “Советская тюркология”. 1973, №1, 15-16-б.
6. Бондарко А. В. Вид и время русского глагола. –Л., 1971.
7. Дмитриев Н. К. Грамматика кумыкского языка. – М.-Л.: Изд-во АН СССР. 1940. – 206 с.
8. Чеснокова Л. Д., Печникова В. С. Современный русский язык: Теория анализ языковых единиц: Часть II. Морфология: учеб. для филолог. спец. высш. учебн. зав. Ростов-на-Дону, 1997. – 320 с.
9. Шанский Н. М., Тихонов А. Н. Современный русский язык. Ч. 2. Словообразование. Морфология. -М.: Просвещение, 1981. – 270 б.